

Рябова Е.Л.

Доктор политических наук, кандидат социологических наук, профессор,
главный редактор Международного издательского центра «Этносоциум».

Терновая Л.О.

Доктор исторических наук, профессор,
Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ).

Пограничная река: ее лимнологические преимущества, геополитические водовороты и омуты

Вода издревле служила источником жизни. Но она же выступала причиной многочисленных конфликтов, доходящих порой до настоящих кровавых битв за воду. Вода рек и морей связывала людей, живущих в разных местах, служа им первой дорогой. Речные бассейны стали колыбелью первых цивилизаций¹. Одновременно реки разделяли часто недружественные племена². Не случайно в латинском языке являются однокоренными слова «*rivus*», от которого пошло обозначение реки в европейских языках, и «*rivalis*», дающее представление о возможном истоке соперничества³.

Для всякого конфликта необходимы не только убежденность сторон в собственной правоте, но и решимость отстаивать свою позицию, если принято такое решение, или, как следует их известного крылатого выражения, жребий брошен. Эта фраза, принадлежащая римскому проконсулу полководцу Гаю Юлию Цезарю (100 – 44 до н.э.) и произнесенная им 10 января 49 г. до н.э., относилась к переходу через конкретную реку Рубикон, которая в те времена отмечала границу между Римом и римской провинцией Цизальпинская Галлия. Этим выражением Цезарь под-

1 Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки [Текст] / Л.И. Мечников / пер. Н.А. Критская. – М.: Юрайт, 2024; Терновая Л.О. «Голубое золото» планеты: водное измерение культуры, религии, экономики и геополитики... // Миссия конфессий. 2020. Т. 9. Вып. 6 (47). С. 651-657; Терновая Л.О. Эволюция цивилизации: от речной к океанической // Ученые записки РАГС. – М.: РАГС, 2010. Вып. 1 (XI). С. 237-256.

2 Бояркина О.А. Водные конфликты в мировой политике. Проблемы и перспективы. Монография / О.А. Бояркина. – М.: Русайнс, 2017.

3 Rivus (лат.) – ручей, канава, канал, поток, течение, ход; rivalis (лат.) – живущий в ручье, пользующийся водой из того же ручья, сосед по оросительному каналу, соперник (в любви).

черкнул готовность сражаться за власть, невзирая на неблагоприятный для него расклад сил. Любопытно, что фраза «Жребий брошен» из уст Цезаря прозвучала не по-латыни — «*Alea lacta est*», — а по-гречески так, как она употреблялась в комедии древнегреческого комедиографа, крупнейшего мастера новоаттической комедии Менандра (342 до н.э. – 291 до н.э.): «Да будет брошен жребий»⁴.

Судьба Рубикона интересна не только упоминанием в крылатой фразе, означающей бесповоротное решение, но и тем, что столь важный рубеж для Рима в период правления Юлия Цезаря позже не только перестал играть такую пограничную роль, но и вообще исчез с топографических карт. Когда в XVI столетии исследователи попытались найти реку, которая в прошлом могла быть Рубиконом, поиски к успеху не привели. Попытки повторились уже в XX в. во времена Муссолини, усердно возрождавшего имперскую память. В качестве Рубикона было приказано рассматривать реку Фьюмичино. В 1991 г. рядом ученых были собраны доказательства, подтверждающие эту версию. Но не все специалисты с этим согласны, называя настоящим Рубиконом реку Ургон. Этот спор подтверждает сложность установления границ, ориентируясь на течение рек, даже несмотря на то, что река выступала в качестве естественной границы.

Осознание важности естественных границ совпало со временем рождения национальных государств. Известно, что упоминание об истинных границах Франции встречается в апокрифическом заявлении кардинала Ришельё (1585 – 1642), относящемся к последнему году его жизни⁵. Если у Ришельё эта идея была лишь озвучена, то у его потомков она стала звучать все громче и громче, что видно из названия статьи 1786 г., принадлежащей перу Анахарсиса Клоотса (за этим псевдонимом скрывался философ-просветитель, революционер Жан Батист Клоотс (1755 – 1794)) «Желания галлофила» (фр. *Vœux d'un gallophile*), в которой он указывал на необходимость Франции, исходя из «природных границ галлов» (фр. *borne naturelle des Gaules*), аннексировать левый берег Рейна⁶. Эти геополитические притязания разделялись французским

4 Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах [Текст] / Плутарх. — Изд. 2-е, испр. и доп. – Т. II / Пер. Г.А. Стратановского и К.П. Лампсакова, обработка перевода для настоящего переиздания С.С. Аверинцева, переработка комментария М.Л. Гаспарова. – М.: Наука, 1994 // URL: <https://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1439003400>.

5 Pernot F. Janvier 1595: Henri IV veut couper le Camino Español en Franche-Comté // Revue historique des armées. 2001. № 222. P. 13-24 // URL: https://web.archive.org/web/20090212005402/http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/04histoire/articles/articles_rha/janvier1595henri4.htm.

6 Виноградская П.С. Анахарсис Клоотс // Вестник Коммунистической Академии [Вестник Социалистической академии] / Ред. Н.И. Бухарин, Л.Н. Крицман, В.П. Милютин, М.Н. Покровский, Е.А. Преображенский, Н.М. Лукин, Е.Б. Пашуканис. – М.: Государственное издательство, Издательство Коммунистической академии. 1929. Кн. 33. С. 200-225.

революционерами. После победы над прусской армией в сражении при Вальми (фр. *bataille de Valmy*) 20 сентября 1792 г. Национальным Конвентом (фр. *Convention nationale*) был отдан приказ французским войскам преследовать противника на другом берегу Рейна. Популярный у солдат «усатый генерал» Адам Филипп де Кюстин (1740 – 1793), назначенный в марте 1793 г. командующим Рейнской армией (фр. *Armée du Rhin*), подчеркивал, что, если Рейн не будет границей Республики, то тогда она погибнет (фр. *Si le Rhin n'est pas la limite de la République, elle périra*)⁷.

Считается, что термин «естественные границы» был впервые употреблен французским политическим деятелем Эмманюэлем Жозефом Сьейесом (1748 – 1836), который именно к таким границам отнес реку Рейн, разделяющую Францию и Германию. Естественные границы не надо было особо укреплять. Их не было необходимости наносить на карту, тщательно сверяясь на местности и выбирая цвет для проводимой на карте линии⁸. Но это отнюдь не означало, что люди, живущие на разных берегах такой реки, готовы были мириться с определенным самой природой положением государственных границ.

Многие тысячелетия люди пытались договариваться, как совместно пользоваться реками или как с помощью рек разделять свои территории. Примером такого договора может служить первый пограничный договор русских земель, в данном случае Новгородской Республики, со Шведским королевством, заключенный в 1323 г. Тогда Ореховским мирным договором устанавливалась граница по реке Сестре до ее истока в болоте, или, как было сказано в тексте договора: «от Сестрее мох, середе мха гора»⁹. Положения этого договора сохраняли силу до Столбовского мира 1617 г. Финно-угорское название реки Съестар-йоки означает «черносмородиновую реку». Это новгородцы переименовали этот потамоним (др.-греч. ποταμός — река) на русский лад как «Сестра». Однако когда в 1918 г. Финляндия стала независимой, то местные чиновники уже не помнили о финском происхождении названия и дали реке новое имя Райа-йоки, т.е. «пограничная река», подчеркнув ее предназначение.

7 Smets J. Le Rhin, frontière naturelle de la France [Text] / J. Smets // *Annales historiques de la Révolution française*. 1998. № 314 (314). P. 677.

8 Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Геопсихология и геополитика цветных линий [Текст] / Е.Л. Рябова, Л.О. Терновая // *Альманах Казачество*. 2022. № 59 (82). С. 9-18; Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Геополитические смыслы закрытых границ: размышления в связи с карантином // *Альманах «Крым»*. 2020. № 20. С. 11-22; Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Санитарный кордон: от медицины к геополитике // *Этносоциум и межнациональная культура*. 2024. № 8 (194). С. 9-17; Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Страшные сказки «страны озов»: из истории военных укреплений // *Власть истории и история власти*. 2022. Том 8. Часть 2. (№ 36). С. 10-20.

9 Бутков П.Г. Ореховский мирный договор [Текст] / П.Г. Бутков // *Три древние договора руссов со шведами*. — СПб.: Типография Министерства Внутренних Дел, 1847. С. 22-39.

О сложностях согласования интересов сторон, располагающихся в бассейнах пограничных рек (англ. *frontier rivers*), говорит и то, что первой международной организацией стала Центральная комиссия судоходства по Рейну (фр. *Commission centrale pour la navigation du Rhin*; нем. *Zentralkommission für die Rheinschiffahrt*; нидерл. *Centrale Commissie voor de Rijnvaart*), созданная 24 марта 1815 г. участниками Венского конгресса, согласно Приложению 16В его Заключительного акта¹⁰. Вслед за этой организацией в соответствии с Парижским мирным договором 1856 г. была учреждена Дунайская комиссия (ДК, нем. *Donaukommission*, фр. *Commission du Danube*).

К теме пограничных рек участники международных отношений обращались неоднократно. После Венского Конгресса, утвердившего основы Венской системы международных отношений, вопрос о порядке проведения пограничных линий по рекам был включен в Версальский мирный договор 1919 г. Там было зафиксировано правило проведения этой линии по середине реки или середине ее главного рукава, если река оказывалась несудоходной, а в случае с судоходной рекой такая линия проводилась по середине так называемого тальвега (нем. *Talweg* от *Tal* — долина и *Weg* — путь, дорога), т.е. линии, соединяющей самые низкие (глубокие) точки дна долины или русла реки, главного фарватера реки. Хотя допускалось установление границы по одному из берегов реки, если такая граница закрепились исторически, например, по ранее заключенному договору. Но также предусматривались варианты береговой границы, когда одной стороной второй берег был колонизирован раньше, чем это начала делать другая сторона.

Поскольку на многих реках встречаются острова, то и их государственная принадлежность определяется линией тальвега. Однако допускаются исключения, предполагающие договоренность сторон на основе понимания того, к какому берегу тяготеет тот или иной остров. Известно, что острова преобладают среди спорных территорий. Хотя чаще предметами конфликта выступают острова, расположенные в морях и океанах, речные также могут быть источником вооруженных конфликтов. Один из запомнившихся советским гражданам примеров касался острова на реке Уссури, которой в советской топонимике был обозначен с 1888 г. как Даманский, по имени инженера-путейца Станислава Даманского, занятого в изысканиях для прокладки Транссибирской железнодорожной магистрали и погибшего в этих местах во время бури при переправе на лод-

10 Акт Венского конгресса, 1815 г. // URL: <https://constitutions.ru/?p=18869>.

ке через реку¹¹. В китайской топонимике Чжэньбао дао, название этого острова, переводится как «драгоценный остров», что прямо указывает на его значимость, ценность для китайской стороны. Этим и объяснялись многочисленные попытки Китайской Народной Республики (КНР) занять остров. Одна из таких попыток привела к вооруженному пограничному конфликту в марте 1969 г., когда силами советских пограничников и бойцов 135-й мотострелковой дивизии с территории острова были выбиты вторгнувшиеся на него китайские воинские подразделения¹². И только через полгода после пограничного инцидента начались переговоры. Окончательно они завершились в мае 1991 г., когда остров перешел под юрисдикцию КНР.

Вопрос о государственной принадлежности рек имеет не только геополитическое, но и хозяйственное значение, поскольку оказывает самое непосредственное влияние на развитие судоходства, рыболовство, сплав леса, гидроэнергетику и туризм. Например, спорным является туристический остров Синдабези на реке Замбези к западу от водопада Виктория.

Значимость для Российской Федерации фактора речных границ определена тем, что их много и они разнообразны. Россия имеет речные границы с семью государствами: с КНР (Аргунь, Амур, Уссури); Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР; Туманган); Казахстаном (Урал, Илек); Норвегией (Паз или Патсойоки); Эстонией (Нарва); Литвой (Неман, Шервинта, Шешупе, Лепоне); Абхазией (Псоу) или Грузией из-за не признания суверенитета Абхазии большинством стран-членов ООН.

Такие проблемы пограничных рек имеются и у других государств. Одной из наименее спокойных границ в Западном полушарии сейчас представляется граница между США и Мексикой, а она на протяжении двух тысяч километров пролегает по реке Рио-Гранде (Рио-Браво-дель-Норте). Причем эта линия специалистами оценивается не только как государственная граница, но и северная оконечность культурно-исторического региона Латинской Америки. Оспаривается государственная принадлежность истока или притока реки Лава между Суринамом и Французской Гвианой. Ранее Нидерланды, а сейчас Суринам, утверждают, что граница между государствами проходит по реке Малани на востоке, а Франция доказывает, что граница проходит по реке Литани на западе. Треуголь-

11 Терновая Л.О. Великий Сибирский путь: архетипическое путешествие из прошлого в будущее // Власть истории и история власти. 2024. Vol. 10. № 5. С. 148-156.

12 Правда о событиях на острове Даманском [Текст]. — Владивосток: Дальневост. книж. изд., 1969.

ник Нью-Ривер (район Тигри) с участием реки Курантайн и Нью-Ривер с позапрошлого столетия остается местом спора между Гайаной и Суринамом из-за того, что сторонами по-разному интерпретируется исток реки Курантайн. Обнаружение в 1871 г. Нью-Ривер также вызвало сомнения в справедливости границы. Остров на реке Рио-Маморе служит границей между Боливией и Бразилией, вместе с 80 другими островами, не принадлежащими ни одной стране. Но остров Суарес, находясь географически ближе к Боливии, экономически больше зависит от бразильского города Гуахара-Мирим. В 1958 г. оба государства подписали договор, сохраняющий на острове статус-кво.

Несмотря на общие смыслы проблемы приграничных рек, у каждого региона мира в этих спорах есть своя история и собственные обоснования. В Азии река Шатт-эль-Араб, которая образовалась из-за постепенного понижения Персидского залива из слияния Тигра и Евфрата у иракского города Эль-Курна, явилась поводом для вооруженного конфликта Ирака и Ирана (Ирано-иракская война, Первая война в Персидском заливе, Первая война в заливе), длящегося восемь лет: с 22 сентября 1980 по 20 августа 1988. Ирак стремился отторгнуть от Ирана провинцию Хузестан (Арабистан) и восточный берег реки Шатт-эль-Араб, которая выводила его к Фао, главному нефтяному порту в устье Персидского залива. Другой конфликт касается региона Калапани, который находится в ведении Индии, а спорная территория Стуста на реке Гандак (Нараяни — так она называется в Непале) относится к ведению Непала. И хотя 2019 г. было объявлено о завершении делимитации на 98%, ряд пограничных разногласий Индии и Непала сохраняется. В связи с угрозами терроризма все большую озабоченность вызывает граница между Таджикистаном и Афганистаном по реке Пяндж. Спорными между Таиландом и Лаосом являются несколько островов на реке Меконг. Иногда в такие споры оказывается вмешана третья сторона. Так, еще в 1990 г. Советский Союз и КНДР подписали договор о границе, согласно которому ее линия проходила по центру реки Тюмень, оставляя Ноктундо островом в составе России. Однако Республика Южная Корея отказалась признавать этот договор.

В Европе Босния и Герцеговина и Сербия имеют спорные участки вдоль реки Дрина. Река Тиса, левый и самый длинный приток Дуная, которая у Плиния называлась Патисс (древнегреч. Πάθισσος), а прежде чаще всего этот потамоним употреблялся с двумя буквами «с», например, в сводках сражений Второй мировой войны или в остросюжетном

фильме режиссера Дмитрия Васильева «Над Тиссой» (1958), меняла свое русло. Из-за этого точка стыка границ Венгрии, Румынии и Украины переместилась вглубь последней на 11,7 м, а 270 га территории отошли Венгрии. Также в связи с конфликтом на Украине реку Тису, служащую границей между Украиной и Румынией, стали называть «рекой смерти» из-за количества утонувших в ней украинских граждан, пытавшихся нелегально перебраться в соседнее государство.

К числу оставленных бывшими колонизаторами пограничных проблем Африки относится запутанная система речных границ, только по значительным пограничным участкам превышающая две сотни рек. А кроме них имеется множество коротких фрагментов течения рек, заходящих на территории других государств или соприкасающихся с ними. До сих пор большая часть границы Республики Конго и Демократической Республики Конго по реке Конго, включая несколько островов, остается неопределенной. Иногда нарушение русла приграничной реки называется рукотворным деянием. Так, когда в 1965 г. река Аканьяру изменила свое русло из-за сильных дождей, бурундийцы обвинили в этом руандийских фермеров, которые, по убеждению жителей Бурунди, нарушили привычную технологию выращивания риса.

Назвать точную цифру, отражающую число международных рек, затруднительно и потому, что мир претерпевает последствия реформирования после распада Советского Союза, Югославии и Чехословакии, когда в одночасье внутренние реки этих государств приобрели статус международных, а в массовом сознании новая картина закрепляется с трудом. Для ее корректировки часто мосты через пограничные реки называют мостами «Дружбы», например: через реку Туманную (Туманган) на границе России и КНДР; знаменитый амударьинский мост Дружбы на южной границе Узбекистана с Афганистаном, соединяющий Термез с портовым афганским городом Хайратон; мост через реку Мозэй, который соединяет город Мае Сот в провинции Так в Таиланде с городом Мьявади в штате Кайин в Мьянме и др.

В незаконченной научно-фантастической повести ученого, организатора науки и писателя Владимира Афанасьевича Обручева (1863 – 1956) «Тепловая шахта (Тепло земных недр)» (1961) неслучайно вымышленный автором город Безмятежный был построен рядом с устьем реки Тумень-ула, также называемой Туманган и Туманной: «В течение недели комиссия выполнила свою задачу. Из двух мест, которые предлагал Ельников, первое, находившееся в долине реки Или вблизи китайского го-

рода Кульджи, было забраковано из-за своей отдаленности от железных дорог и дороговизны доставки туда как людей, так и материалов. Второе место находилось на берегу Тихого океана в 120 км к югу от Владивостока у устья реки Тумень-ула, где близко сходились границы трех государств: с севера русских владений, с юга — Кореи, в то время находившейся во власти Японии, а узкий промежуток между той и другой границами вдоль самой реки принадлежал Китаю»¹³. Еще в 1434 г. после того, как земли вдоль среднего и нижнего течения реки Туманган оказались присоединенными к государству Чосон, там для защиты от нападений кочевников чжурчжэней с северо-запада была возведена оборонительная полоса из шести крепостей Юкчин. С тех пор долгое время эта пограничная зона оставалась крайне неспокойной. Но когда писатели-провидцы представляют себе новую жизнь людей или территорий, то очень хочется верить, что их пророчества сбудутся и увиденный Обручевым город Безмятежный воплотится в международном проекте «Туманган» по созданию экономической зоны, располагающейся на территории 10000 кв. км, границы которого закреплены в треугольнике порта Чончжин (КНДР), городов Яньци (КНР) и Владивосток (Россия).

Река, как часть природы, сильнее человека. Проявляя свою стихию, она может подмывать берега, затапливать ближайшие территории, или, наоборот, высыхать и исчезать. Реки намывают новые песчаные острова и уничтожают прежние участки суши, казавшиеся вечными среди своей водной глади. Такое поведение реки должно было заставлять людей относиться к ней с уважением, проявлять заботу о ее чистоте и полноводности. Однако на практике происходит иначе. За свое пренебрежение к законам, диктуемым реками, человек расплачивается смытыми строениями и дорогами, уничтоженными посевами, оскудением рациона питания, болезнями, вызванными загрязнением рек. Но если речь идет о пограничных реках, то цена беспечности становится выше, поскольку к экологической ответственности добавляется еще и геополитическая.

Список литературы:

1. Акт Венского конгресса, 1815 г. // URL: <https://constitutions.ru/?p=18869>.
2. Бояркина О.А. Водные конфликты в мировой политике. Проблемы и перспективы. Монография – М.: Русайнс, 2017. 95 с.
3. Бутков П.Г. Ореховский мирный договор // Три древние договора руссов со шведами. – СПб.: Типография Министерства Внутренних Дел, 1847. С. 22-39.
4. Виноградская П.С. Анахарзис Клоутс // Вестник Коммунистической Академии [Вестник Социалистической академии] / Ред. Н.И. Бухарин, Л.Н. Крицман, В.П. Милютин, М.Н. Покровский, Е.А. Преображенский, Н.М. Лукин, Е.Б. Пашуканис. – М.: Государственное издательство, Издательство Коммунистической академии. 1929. Кн. 33. С. 200-225.
5. Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки / пер. Н.А. Критская. – М.: Юрайт, 2024. 217 с.

13 Обручев В.А. Тепловая шахта (Тепло земных недр) // URL: https://royallib.com/read/obruchev_vladimir/teplovaya_shahata.html.

6. Обручев В.А. Тепловая шахта (Тепло земных недр) // URL: https://royallib.com/read/obruchev_vladimir/teplovaya_shahta.html.
7. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах [Текст] / Плутарх. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Т. II / Пер. Г.А. Стратановского и К.П. Лампсакова, обработка перевода для настоящего переиздания С.С. Аверинцева, переработка комментария М.Л. Гаспарова. – М.: Наука, 1994 // URL: <https://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1439003400>.
8. Правда о событиях на острове Даманском [Текст]. — Владивосток: Дальневост. книж. изд., 1969. 216 с.
9. Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Геопсихология и геополитика цветных линий // Альманах Казачество. 2022. № 59 (82). С. 9-18.
10. Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Геополитические смыслы закрытых границ: размышления в связи с карантином // Альманах «Крым». 2020. № 20. С. 11-22.
11. Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Санитарный кордон: от медицины к геополитике // Этносоциум и межнациональная культура. 2024. № 8 (194). С. 9-17.
12. Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Страшные сказки «страны озов»: из истории военных укреплений // Власть истории и история власти. 2022. Том 8. Часть 2. (№ 36). С. 10-20.
13. Терновая Л.О. Великий Сибирский путь: архетипическое путешествие из прошлого в будущее // Власть истории и история власти. 2024. Том 10. № 5. С. 148-156.
14. Терновая Л.О. «Голубое золото» планеты: водное измерение культуры, религии, экономики и геополитики... // Миссия конфессий. 2020. Т. 9. Вып. 6 (47). С. 651-657.
15. Терновая Л.О. Эволюция цивилизации: от речной к океанической // Ученые записки РАГС. – М.: РАГС, 2010. Вып. 1 (XI). С. 237-256.
16. Pernet F. Janvier 1595: Henri IV veut couper le Camino Español en Franche-Comté // Revue historique des armées. 2001. № 222. P. 13-24. // URL: https://web.archive.org/web/20090212005402/http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/04histoire/articles/articles_rha/janvier1595henri4.htm.
17. Smets J. Le Rhin, frontière naturelle de la France // Annales historiques de la Révolution française. 1998. № 314 (314). P. 675-698.

Bibliography

1. Act of the Congress of Vienna, 1815 // URL: <https://constitutions.ru/?p=18869>.
2. Boyarkina O. A. Water conflicts in world politics. Problems and prospects. Monograph – M.: Rusains, 2017. 95 p.
3. Butkov P. G. Orekhovo peace treaty // Three ancient treaties of the Russians with the Swedes. - St. Petersburg: Printing house of the Ministry of Internal Affairs, 1847. Pp. 22-39.
4. Vinogradskaya P. S. Anaharizs Kloots // Bulletin of the Communist Academy [Bulletin of the Socialist Academy] / Ed. N.I. Bukharin, L.N. Kritzman, V.P. Milyutin, M.N. Pokrovsky, E.A. Preobrazhensky, N.M. Lukin, E.B. Pashukanis. – M.: State Publishing House, Publishing House of the Communist Academy. 1929. Book 33. P. 200-225.
5. Mechnikov L.I. Civilization and the Great Historical Rivers / trans. N.A. Kritskaya. – M.: Yurait, 2024. 217 p.
6. Obruchev V.A. Teplovaya Shaft (Heat of the Earth's Interior) // URL: https://royallib.com/read/obruchev_vladimir/teplovaya_shahta.html.
7. Plutarch. Comparative Biographies in Two Volumes [Text] / Plutarch. – 2nd ed., corr. and add. – Vol. II / Trans. G.A. Stratanovsky and K.P. Lampsakova, translation processing for the present reprint by S.S. Averintsev, revision of the commentary by M.L. Gasparov. – M.: Nauka, 1994 // URL: <https://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1439003400>.
8. The Truth about the Events on Damansky Island [Text]. – Vladivostok: Dalnevost. book ed., 1969. 216 p.
9. Ryabova E.L., Ternovaya L.O. Geopsychology and Geopolitics of Colored Lines // Almanac Cossacks. 2022. № 59 (82). P. 9-18.
10. Ryabova E.L., Ternovaya L.O. Geopolitical Meanings of Closed Borders: Reflections on Quarantine // Almanac "Crimea". 2020. № 20. P. 11-22.
11. Ryabova E.L., Ternovaya L.O. Sanitary cordon: from medicine to geopolitics // Ethnosociety and interethnic culture. 2024. № 8 (194). P. 9-17.
12. Ryabova E.L., Ternovaya L.O. Scary tales of the "land of Oz": from the history of military fortifications // The power of history and the history of power. 2022. Volume 8. Part 2. (№ 36). P. 10-20.
13. Ternovaya L.O. The Great Siberian Route: an archetypal journey from the past to the future // The power of history and the history of power. 2024. Volume 10. № 5. P. 148-156.
14. Ternovaya L.O. "Blue Gold" of the Planet: the Water Dimension of Culture, Religion, Economics, and Geopolitics... // Mission of Confessions. 2020. Vol. 9. Issue 6 (47). P. 651-657.
15. Ternovaya L.O. Evolution of Civilization: from River to Oceanic // Scientific Notes of RAGS. – M.: RAGS, 2010. Issue 1 (XI). P. 237-256.
16. Pernet F. Janvier 1595: Henri IV veut couper le Camino Español en Franche-Comté // Revue historique des armées. 2001. № 222. P. 13-24. // URL: https://web.archive.org/web/20090212005402/http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/04histoire/articles/articles_rha/janvier1595henri4.htm.
17. Smets J. Le Rhin, frontière naturelle de la France // Annales historiques de la Révolution française. 1998. № 314 (314). P. 675-698.